

ПРОИЗВОДСТВО ВЫСОКОКЛАССНЫХ СЕМЯН ОЗИМОЙ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ

Мамсиров Нурбий Ильясович

доктор сельскохозяйственных наук, доцент, заведующий кафедрой технологии производства сельскохозяйственной продукции ФГБОУ ВО «Майкопский государственный технологический университет»

E-mail: nur.urup@mail.ru,

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10932116>

Аннотация. Проведено комплексное исследование сортов озимой мягкой пшеницы на повышение посевных качеств семян, выделены основные направления и приемы, влияющие на повышение качества семян. Предложены производству рекомендации по улучшению посевных качеств семян озимой мягкой пшеницы в предгорной зоне Республики Адыгея. Применение научных результатов в практике позволит повысить выход кондиционных семян районированных сортов озимой мягкой пшеницы и поднять их урожайность. В работе проведен анализ отечественной и зарубежной литературы по теме исследований, использованы общепризнанные методики и большое количество полевых и лабораторных опытов. Для обработки экспериментальных данных проведен дисперсионный анализ. По результатам исследований сделано заключение и даны рекомендации производству.

Ключевые слова: озимая пшеница, сорт, семеноводство, способы обработки почвы, кондиционные семена, урожайность, выход семян, экономическая эффективность.

Abstract. A comprehensive study of winter soft wheat varieties has been conducted to improve the sowing qualities of seeds, the main directions and techniques affecting the improvement of seed quality have been identified. Recommendations for improving the sowing qualities of winter soft wheat seeds in the foothill zone of the Republic of Adygea are proposed to the production. The application of scientific results in practice will increase the yield of conditioned seeds of zoned varieties of winter soft wheat and increase their yield. The work analyzes domestic and foreign literature on the topic of research, uses generally recognized methods and a large number of field and laboratory experiments. A variance analysis was performed to process the experimental data. Based on the results of the research, a conclusion was made and recommendations were given to the production.

Keywords: winter wheat, variety, seed production, tillage methods, conditioned seeds, yield, seed yield, economic efficiency.

Annotatsiya. Urug'larni ekish sifatini oshirish uchun qishki yumshoq bug'doy navlarini har tomonlama o'rganish o'tkazildi, urug ' sifatini oshirishga ta'sir qiluvchi asosiy yo'nalishlar va usullar aniqlandi. Adygeya Respublikasining tog ' oldi zonasida yumshoq kuzgi bug'doy urug'ini ekish sifatini yaxshilash bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqish taklif qilindi. Ilmiy natijalarni amalda qo'llash qishki yumshoq bug'doyning rayonlashtirilgan navlarining shartli urug'lari hosildorligini oshiradi va ularning hosildorligini oshiradi. Ishda tadqiqot mavzusi bo'yicha mahalliy va xorijiy adabiyotlar tahlili o'tkazildi, umume'tirof etilgan usullar va ko'plab dala va laboratoriya tajribalari qo'llanildi. Eksperimental ma'lumotlarni qayta ishlash uchun dispersiya tahlili o'tkazildi. Tadqiqot natijalariga ko'ra ishlab chiqarish bo'yicha xulosalar va tavsiyalar berildi.

Kalit so'zlar: kuzgi bug'doy, nav, urug'chilik, ishlov berish usullari, shartli urug'lar, hosildorlik, urug ' hosildorligi, iqtisodiy samaradorlik.

Актуальность. Семеноводство – одна из важнейших отраслей сельского хозяйства. Основной целью семеноводства является стабильное снабжение фермеров высококачественными семенами в необходимых количествах [4]. Учитывая высокую урожайность сортов российской селекции, фермеры получают 100% отечественного зерна. Качество используемых семян постепенно улучшается, что является очень важным фактором, поскольку посев кондиционированными семенами повышает урожайность на 20-30% [2; 8].

Озимая пшеница – главная продовольственная культура России, по валовому сбору и посевным площадям занимает лидирующее место среди других зерновых [5]. Сельскохозяйственное производство в различных регионах нашей страны требует сорта и гибриды зерновых культур, обладающих высокой пластичностью, обеспечивающих стабильное по годам получение зерна. Урожайность всех сельскохозяйственных культур в значительной степени зависит от качества высеваемых семян [6]. Качество семян зависит от условий формирования и созревания, оно требует учета всего комплекса экологических факторов. Кроме этого для получения высококачественных семян необходимо размещать посеvy по лучшим предшественникам, которые создавали бы благоприятные условия для их формирования [3; 7].

Цель исследования – изучить формирование урожайности зерна сортов озимой пшеницы, выход семян, выявить их качество и пути их улучшения при выращивании на фоне различных способов основной обработки почвы.

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:

- провести анализ сортов озимой пшеницы по признакам, определяющим урожайность и выход кондиционных семян под влиянием элементов агротехники;
- определить действие способов обработки почвы и послеуборочной очистки и сортировки семян на посевные качества семян;
- оценить экономическую эффективность производства семян изучаемых сортов озимой мягкой пшеницы.

Исследования проводились в 2022-2023 сельскохозяйственном году на слитых выщелоченных черноземах НИИСХ ФГБОУ ВО «МГТУ» согласно Методике полевого опыта по Б.А. Доспехову [1]. Объектом исследований являлись сорта озимой мягкой пшеницы Калым, Видея (st.) и Антонина, селекции ФГБНУ «НЦЗ им. П.П. Лукьяненко». Предшественник – соя.

Варианты опыта:

- отвальная обработка почвы на глубину 22-25 см (контроль);
- поверхностная обработка почвы на глубину 10-12 см;
- безотвальная обработка почвы на глубину 22-25 см.

Обработка почвы влияет на качество урожая и выход кондиционных семян озимой мягкой пшеницы. Максимальная урожайность у изучаемых сортов получена по поверхностной обработке у сорта Калым 65,4 ц/га, что превышает сорт Видея на 1,6 ц/га. (табл. 1).

Таблица 1 – Урожайность и выход кондиционных семян сортов озимой мягкой пшеницы под влиянием способов обработки почвы (2022-2023 с.-х. г.)

Градация (факторов)	Среднее по
----------------------------	-------------------

способ обработки почвы (фактор А)	сорт (фактор В)	урожайности зерна, ц/га	выходу семян, %	урожайности семян после очистки, ц/га
Отвальная вспашка (22-25 см) контроль	Антонина	65,4	69,7	44,4
	Калым	64,6	63,1	40,7
	Видея (st.)	63,8	69,3	44,2
Поверхностная обработка почвы (10-12 см)	Антонина	66,3	69,9	46,3
	Калым	65,8	62,4	41,1
	Видея (st.)	64,7	67,2	43,5
Безотвальная обработка почвы (22-25 см)	Антонина	63,7	65,4	41,6
	Калым	62,2	65,8	40,9
	Видея (st.)	61,4	64,5	39,6
НСР ₀₅		2,66	3,10	3,09

Минимальная урожайность зерна отмечена по безотвальной обработке у всех изучаемых сортов. Высокий выход кондиционных семян зафиксирован у сортов по отвальной обработке почвы. У сортов Антонина и Видея практически идентичный выход кондиционных семян (69,7 и 69,3%). При этом у сорта Антонина максимальный выход семян отмечен как по отвальной так и по поверхностной обработке почвы (69,7 и 69,9%). Аналогичные результаты у сорта Антонина получены и по урожайности семян после очистки: по отвальной – 44,4%, а по поверхностной обработке – 46,3%. Максимальные различия между вариантами обработки почвы отмечены по влиянию на посевные качества семян. По поверхностной обработке почвы масса 1000 семян составила 44,7 г, количество ростков – 92 шт., полевая всхожесть – 85%, что выше варианта с минимальными характеристиками (вспашка на глубину 22-25 см) – на 2,6 г, на 6 шт. и на 6% соответственно (табл. 2).

Таблица 2 – Посевные качества семян озимой пшеницы в зависимости от способа основной обработки почвы (на примере сорта Калым)

Способ обработки почвы	Масса 1000 семян, г	Лабораторная всхожесть, %	Сила роста, %		Полевая всхожесть, %
			Количество ростков, шт.	Масса 1000 ростков, г	
Отвальная вспашка (22-25 см) (контроль)	41,8	97	88	0,49	82
Поверхностная обработка почвы (10-12 см)	44,7	99	89	0,53	88
Безотвальная обработка почвы (22-25 см)	42,1	96	89	0,52	84
НСР ₀₅	1,5	1,3	2,1	0,02	3,5

Установлено, что по признаку масса 1000 семян максимальное значение получено при поверхностной обработке почвы и составило 44,7 г, что выше минимального (отвальная обработка) на 2,9 г. Существенных различий по данному признаку между отвальной и безотвальной обработкой не обнаружено. Различий в значениях количества ростков по

различным вариантам обработки почвы не отмечено. Наибольшая масса ростков зафиксирована по поверхностной (0,53 г) и безотвальной обработке почвы (0,52 г).

Максимальное значение полевой всхожести установлено по варианту поверхностной обработки почвы, что превышает значения отвальной и безотвальной обработки на 6 и 4% соответственно. Лабораторная всхожесть семян составляла 96-99%. Существенных различий в посевных качествах семян от применения того или иного способа основной обработки не установлено.

Анализ посевных качеств семян озимой пшеницы Калым в среднем за год исследования показал, что максимальная масса 1000 семян была получена в варианте с дискованием на глубину 10-12 см и составила в среднем 42,6 г. Это превысило массу 1000 семян на 3 и 2,6 г соответственно в сравнении с отвальной и безотвальной обработкой почвы (табл. 3).

Таблица 3 – Изменчивость посевных качеств семян озимой мягкой пшеницы сорта Калым в зависимости от способов обработки почвы (2022-2023 с.-х. г.)

Вариант обработки	Масса 1000 семян, г	Лабораторная всхожесть, %	Сила роста, %		Полевая всхожесть, %
			количество ростков, шт.	масса 100 сухих ростков, г	
Отвальная вспашка (22-25 см) (контроль)	39,7	93	86	0,39	77
Поверхностная обработка почвы (10-12 см)	42,6	95	90	0,42	86
Безотвальная обработка почвы (22-25 см)	40,0	91	87	0,41	81
НСР ₀₅	1,4	1,9	3,6	0,03	3,9

В результате проведенных исследований установлено, что на величину лабораторной всхожести семян способы обработки почвы существенного влияния не оказали. Максимальное значение силы роста (90%) за год исследования отмечено по варианту с поверхностной обработкой почвы, что выше в сравнении с отвальной и безотвальной на 4 и 3% соответственно.

По массе сухих ростков больших различий по вариантам не выявлено, но несколько ниже это значение признака было по варианту с отвальной обработкой (0,39 г). Глубина основной обработки почвы оказывает большое влияние на получение всходов семян озимой пшеницы. Максимальное значение полевой всхожести отмечено по варианту с поверхностной обработкой почвы на глубину 10-12 см и составило 86%, что выше величины по отвальной и безотвальной обработке почвы на 9 и 5% соответственно.

Аналогичные результаты получены у сорта озимой мягкой пшеницы Видея, где зафиксированы различия между вариантами обработки (табл. 4).

Таблица 4 – Качество семян озимой пшеницы в зависимости от способа и глубины обработки почвы (сорт Видея)

Способ обработки	Масса 1000 семян, г	Лабораторная всхожесть, %	Сила роста, %	Полевая всхожесть,
------------------	---------------------	---------------------------	---------------	--------------------

					%
			Количество ростков, шт.	Масса 100 ростков, г	
Отвальная вспашка (22-25 см) (контроль)	41,5	93	89	0,46	81
Поверхностная обработка почвы (10-12 см)	43,9	98	90	0,49	85
Безотвальная обработка почвы (22-25 см)	42,0	95	88	0,47	83
НСР ₀₅	1,2	1,6	2,2	0,08	3,1

Максимальные значения посевных качеств получены по поверхностной обработке почвы и составили: масса 1000 семян – 43,9 г, лабораторная всхожесть – 93%, количество ростков – 91 шт., полевая всхожесть – 84%, что превышает показатели по отвальной обработке (глубина 22-25) – на 2,4 г, на 3%, на 4 шт. и 6% соответственно. Максимальное значение массы 1000 семян отмечено по варианту поверхностной обработки почвы (10-12 см) 41,3 г, что выше величины по отвальной обработке почвы на 2,8 г. По результатам проведенных исследований установлено, что лучшие характеристики посевных качеств семян отмечены по поверхностной обработке почвы на глубину 10-12 см.

Существенных различий по количеству ростков по всем трем вариантам не отмечено. При этом максимальное значение отмечено при поверхностной обработке – 90 шт. Наибольшая масса ростков зафиксирована по вариантам поверхностной и безотвальной обработки почвы.

Максимальное значение полевой всхожести отмечено по поверхностной обработке почвы и составило 85%. По отвальной и безотвальной обработке почвы это значение несколько ниже – 81 и 83% соответственно. По массе 1000 семян существенных различий между вариантами обработок почвы не обнаружено. Максимальные значения силы роста и полевой всхожести получены в варианте с поверхностной обработкой почвы и составили 89 и 84%, что выше минимальных величин по отвальной обработке на 4 и 5% соответственно.

Установлено, что максимальная масса 1000 семян была получена по поверхностной обработке почвы на глубину 10-12 см и составила 42,4 г, что выше значений этого признака по отвальной обработке на 2,4 г, а по безотвальной – на 1,8 г (табл. 5).

Таблица 5 – Характеристика посевных качеств семян озимой пшеницы Видея в зависимости от способов обработки почвы (2022-2023 с.-х. г.)

Вариант обработки	Масса 1000 семян, г	Лабораторная всхожесть, %	Сила роста, %		Полевая всхожесть, %
			Количество ростков, шт.	Масса 100 сухих ростков, г	
Отвальная вспашка	40,0	92	87	0,4	79

(22-25 см) (контроль)					
Поверхностная обработка почвы (10-12 см)	42,4	96	90	0,43	84
Безотвальная обработка почвы (22-25 см)	40,6	93	87	0,39	81
НСР ₀₅	1,2	1,6	2,2	0,03	2,9

Установлено, что на значения лабораторной всхожести семян способы и глубина обработки почвы особого влияния не оказали. Максимальное значение силы роста отмечено по варианту с поверхностной обработкой почвы – 90 шт., что выше на 3 шт. (3,3%) в сравнении с отвальной и безотвальной обработкой почвы. По массе 100 сухих ростков существенных различий по вариантам обработки почвы не обнаружено, но несколько выше этот показатель получен по поверхностной обработке почвы (0,43 г). Максимальное значение полевой всхожести зафиксировано по варианту с поверхностной обработкой почвы (глубина 10-12 см) и составило 84%, что выше на 5 и 3% в сравнении с отвальной и безотвальной технологией соответственно.

Результаты проведенных исследований показывают, что лучшие значения посевных качеств семян, отмечены по поверхностной обработке почвы на глубину 10-12 см. Уменьшение глубины обработки почвы осенью улучшает ее влагообеспеченность, создает более оптимальную плотность, а это, в свою очередь, позволяет растениям формировать семена с более высокими посевными качествами, чем при других вариантах.

В рамках проведенного нами исследования стоимость реализации единицы продукции рассчитана в объеме 12 руб./кг товарного зерна и 20 руб./кг семенного материала (Р1 – первая репродукция) озимой пшеницы.

Анализ экономической эффективности производства зерна и семенного материала озимой мягкой пшеницы под влиянием способов обработки почвы (табл. 6) показала, что показатели на фоне поверхностной обработки почвы на глубину 10-12 см несколько выше, чем по остальным способам. Так, при максимальной урожайности сорта Антонина 66,3 ц/га зерна и 46,3 ц/га семян, условный чистый доход составил 35650 и 47400 руб./га. При этом производственные затраты выращивания сортов озимой пшеницы на зерно составляют 43920 руб./га, а на семена 45200 руб./га, так как в включаются затраты на первичную обработку семян и доведение их до кондиционных семян. На данном варианте уровень производственной рентабельности составил 81,1/104,9%.

Таблица 6 – Экономическая эффективность производства зерна и семенного материала озимой мягкой пшеницы под влиянием способов обработки почвы (2022-2023 с.-х. г.)

Способ обработки почвы	Сорт	Урожайность*, ц/га		Стоимость реализованной	Производственные затраты, руб.	Себестоимость единицы продукции, руб./ц	Условный чистый доход, руб.	Рентабельность, %
		зерно	семена					

Отвальная вспашка (22-25 см) контроль	Антонина	65,4	44,4	78480/ 88800	46850/ 48130	716,4/1084,0	31630 /40670	67,5/ 84,5
	Калым	64,6	40,7	77520/ 81400	46850/ 48130	725,2/1182,6	30670 /33270	65,5/ 69,1
	Видея (st.)	63,8	44,2	76560/ 88400	46850/ 48130	734,3/1088,9	29710 /40270	63,4/ 83,7
Поверхностная обработка почвы (10-12 см)	Антонина	66,3	46,3	79560/ 92600	43920/ 45200	662,4/976,2	35650 /47400	81,1/ 104,9
	Калым	65,8	41,1	78960/ 82200	43920/ 45200	667,5/1099,8	35040 /37000	79,8/ 81,9
	Видея (st.)	64,7	43,5	77640/ 87000	43920/ 45200	678,8/1039,1	33720 /41800	76,8/ 92,5
Безотвальная обработка почвы (22-25 см)	Антонина	63,7	41,6	76440/ 83200	44900/ 46180	704,9/2000,0	31540 /37020	70,2/ 80,2
	Калым	62,2	40,9	74640/ 81800	44900/ 46180	721,9/1129,1	29740 /35620	66,2/ 77,1
	Видея (st.)	61,4	39,6	73680/ 79200	44900/ 46180	731,3/1166,2	28780 /33020	64,1/ 71,5

*Примечание: *зерно/семена*

В рамках проведенного нами исследования стоимость реализации единицы продукции рассчитана в объеме 12 руб./кг товарного зерна и 20 руб./кг семенного материала (P1 – первая репродукция) озимой пшеницы.

Анализ экономической эффективности производства зерна и семенного материала озимой мягкой пшеницы под влиянием способов обработки почвы (табл. 6) показала, что показатели на фоне поверхностной обработки почвы на глубину 10-12 см несколько выше, чем по остальным способам. Так, при максимальной урожайности сорта Антонина 66,3 ц/га зерна и 46,3 ц/га семян, условный чистый доход составил 35650 и 47400 руб./га. При этом производственные затраты выращивания сортов озимой пшеницы на зерно составляют 43920 руб./га, а на семена 45200 руб./га, так как в включают затраты на первичную обработку семян и доведение их до кондиционных семян. На данном варианте уровень производственной рентабельности составил 81,1/104,9%.

Наименьший уровень рентабельности отмечен по сорту Видея 63,4% на фоне отвальной вспашки на глубину 22-25 см. При этом производственные затраты выращивания сортов озимой пшеницы на зерно составляют 46850 руб./га, а на семена 48130 руб./га, так как в включают затраты на первичную обработку семян и доведение их до кондиционных семян. По безотвальной обработке почвы на глубину 22-25 см уровень рентабельности был в пределах 64,1-70,2% по товарному зерну и 71,5-80,2% по семенной массе. При этом производственные затраты выращивания сортов озимой пшеницы на зерно составляют 44900 руб./га, а на семена 46180 руб./га, так как в включают затраты на первичную обработку семян и доведение их до кондиционных семян. Минимум себестоимости 1 центнера товарного зерна отмечен по сорту Антонина 662,4 руб./ц, а по семенам 976,2 ц/га

на фоне поверхностной обработки почвы на глубину 10-12 см. Максимальные показатели себестоимости отмечены по сорту Видея 734,3 руб./ц по зерну, и 2000 руб./ц по сорту Антонина по семенам на фоне безотвальной обработки почвы на глубину 22-25 см.

Таким образом, проведенные комплексные исследования позволили установить, что при сравнении влияния различных способов обработки почвы на посевные качества семян озимой пшеницы максимальные значения посевных качеств семян отмечены при поверхностной обработке почвы (10-12 см). На фоне поверхностной обработки почвы на глубину 10-12 см получена максимальная урожайность по сорту Антонина 66,3 ц/га зерна и 46,3 ц/га семян, условный чистый доход составил 35650 и 47400 руб./га. На данном варианте уровень производственной рентабельности составил 81,1/104,9%. Наименьший уровень рентабельности отмечен по сорту Видея 63,4% на фоне отвальной вспашки на глубину 22-25 см. По безотвальной обработке почвы на глубину 22-25 см уровень рентабельности был в пределах 64,1-70,2% по товарному зерну и 71,5-80,2% по семенной массе.

REFERENCES

1. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. – М.: Колос, 1985. – 336 с.
2. Алабушев А.В. Проблемы и перспективы зерновой отрасли России. – Ростов-на-Дону, ВНИИЗК им. И.Г. Калининко, 2004. – 280 с.
3. Алтухов А.И. Повышению качества зерна – комплексное решение // Зерновое хозяйство. – 2004. – №7. – С. 29-33.
4. Мамсиров Н.И., Чумаченко Ю.А. Урожайность и качество зерна озимой пшеницы в зависимости от предшественников и способов основной обработки почвы /Международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы современной науки: теория, методология, практика, инноватика. – Уфа, 2023. – С. 154-161.
5. Хатков К.Х., Мамсиров Н.И., Макаров А.А. Оптимизация элементов агротехнологии озимой пшеницы сорта Алексеич /НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ И ИННОВАЦИИ ДЛЯ АПК: состояние, проблемы и перспективы: Материалы VII Международной научно-практической онлайн-конференции. 16-18 ноября 2022 года. – Майкоп: ИП «Магарин О.Г.», 2022. – С. 225-228.
6. **Мамсиров Н.И., Макаров А.А. Влияние способов основной обработки почвы и предшественников на продуктивность озимой пшеницы //Известия Кабардино-Балкарского научного центра РАН, 2020. – № 2 (94). – С. 72-79.**
7. **Тугуз Р.К., Сапиев Ю.А., Мамсиров Н.И. Ресурсосберегающие технологии возделывания озимой пшеницы сорта Майкопчанка //Аграрный вестник Урала. 2010. № 6 (72). С. 37-39.**
8. Сысенко И.С., Новоселецкий С.И., Кондратьев С.В., Хатков К.Х. Зависимость продуктивности озимой пшеницы и биоэнергетической эффективности её выращивания от различных по интенсивности агротехнологий в условиях Западного Предкавказья //Труды Кубанского государственного аграрного университета, 2022. – № 102. – С. 190-195.